

GULISTON SHAHRI GEOEKOLOGIK HOLATININ HUDUDIY TAHLILI

Joniqulov Behzodbek Ravshan o‘g‘li

Guliston davlat universiteti, “Ekologiya va geografiya” kafedrasida tayanch doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20464804>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Guliston shahrining urboekologik holati hamda shaharda mavjud asosiy geoekologik muammolar tahlil qilingan. Tadqiqot davomida shahar muhitining antropogen xususiyatlari, sanoat korxonalari, transport infratuzilmasi va qurilish jarayonlarining ekologik holatga ta’siri o‘rganildi. Shuningdek, maishiy chiqindilarni yig‘ish va olib chiqish tizimidagi mavjud kamchiliklar, atmosfera havosining ifloslanishi, shovqin darajasining ortishi hamda yashil hududlarning yetishmasligi kabi muammolar mahallalar kesimida baholandi.

Kalit so‘zlar: shahar, mahalla, shahar muhiti, urboekologik muammo, antropogen landshaft, ekotizim.

Ma’lumki, shaharlar - bu insonlar tomonidan yaratilgan ekologik tizimlardir. Inson esa shahar biotasining asosiy vakili hisoblanadi, shu bilan birga, ular shahar hududida yashovchi boshqa turli tirik organizmlar, jumladan o‘simliklar, hayvonlar, qushlar, hasharotlar, mikroorganizmlar ustidan ham hukmronlik qiladi.

Shahar muhiti - bu antropogen obyektlar, tabiiy muhitning tarkibiy qismlari, tabiiy-antropogen va tabiiy obyektlar yig‘indisidir. Shahar hududining asosiy qismini sun’iy shahar muhitining antropogen obyektlari egallaydi. Turarjoy, jamoat va ishlab chiqarish binolari, ko‘chalar, avtomobil yo‘llari, maydonlar, yerosti yo‘laklari, stadionlar, teleminoralar hamda boshqa inshootlar shular jumlasidandir [1].

Hozirgi davrda aholining shaharlarda zich joylashuvi hamda sanoat ishlab chiqarishi hajmining keskin ortishi shahar hududlarida o‘ziga xos tabiiy va ekologik sharoitlarni shakllantirdi. Natijada, bu hududlarda tarkib topayotgan o‘simlik va hayvonot jamoalari tabiiy ekotizimlardan sezilarli darajada farq qilmoqda. Antropogen landshaftlar, ayniqsa shahar muhitida, biota uzoq muddat davomida chuqur o‘zgarishlarga uchraydi. Shu sababli, shahar faqat sun’iy infratuzilmalar majmui emas, balki o‘ziga xos o‘simlik va hayvonot dunyosiga ega bo‘lgan murakkab ekotizim sifatida namoyon bo‘ladi [2].

Ekologik jihatdan shahar hududini o‘rganganda uni zonalarga bo‘lib o‘rganish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shahar hududini zonalarga bo‘lishda har bir zonalarga alohida uchastka ajratiladi. Bunday hududlarga quyidagi zonalarni misol qilib keltirish mumkin: turar joy zonasi, landshaft rekratsion zonasi, ishlab chiqarish zonasi, tashqi transport zonasi [3].

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ämeliy konferenciya**

Aholisi soni 104 ming kishini, maydoni 40 km² ni tashkil etuvchi Guliston shahri Sirdaryo viloyatining markazida joylashgan bo‘lib u viloyatning shimoliy, janubiy, g‘arbiy va sharqiy chekka nuqtalariga deyarli teng masofada joylashgan. Bunday geografik joylashuv ichki transport tarmoqlarining barqaror rivojlanishini ta‘minlash, shuningdek, respublika va xalqaro ahamiyatga ega yo‘llarning shahar hududi orqali o‘tishi uchun qulay sharoit yaratgan.

Har bir shaharda bo‘lgani kabi Guliston shahrida ham o‘ziga xos urboekologik muammolar mavjud. Ular qatoriga atmosferaga zararli gazlar chiqaruvchi va chang miqdorini orttiruvchi sanoat korxonlarning shahar hududida noto‘g‘ri taqsimlanganligi, maishiy chiqindilarni tashish va qayta ishlash jarayonlarini yaxshi ishlamasligi, shahar hududida yashil hududlarning yetishmasligi, hududdan o‘tgan M 34 avtotrassasi va Guliston-Xovos temiryo‘l liniyasi bo‘yida joylashgan shahar hududidagi mahallalarda shovqin miqdorining yuqoriligini kiritish mumkin.

Yuqorida nomi qayt etilgan muammolar orasida Guliston shahrining eng og‘riqli ekologik muammosi maishiy chiqindilarni tashish muammosi hisoblanadi. Shahar hududidagi jami 23 ta mahallada 1 kunda aholi tomonidan 350 m³ chiqindi tashlanadi, hududagi 1 kunlik chiqindini mahsus transport vositalari yordamida tashish miqdori 230 m³ ni tashkil qilmoqda, demak 120 m³ kunlik chiqindi o‘z vaqtida olib ketilmayabdi. Ko‘p qavatli uylar soni yuqori bo‘lgan Guliston shahrining “Bo‘ston”, “Istiqlol”, “Sayqal”, “Bo‘g‘ishamol”, “Obod yurt”, “Taraqqiyot”, “Ahillik” va “Yangi hayot” mahallalarida mahsus chiqindi yig‘ish maydonchalari tashkil etilgan, ushbu chiqindi yig‘ish maydonchalarida kunlik aholi tomonidan tashlangan chiqindi shu kuni o‘zida olib ketiladi. Lekin shaharning bir qavatli “hovlili” uylar ko‘p bo‘lgan mahallalarida mahsus chiqindi yig‘ish maydonchalarining mavjud emasligi tufayli chiqindi tashish xizmatida chiqindini vaqtida olib ketmaslik holatlari ko‘paymoqda [4].

Guliston shahridagi mavjud muammolarni butun shahar bo‘yicha o‘rganish geokologik jihatdan xato yo‘nalish hisoblanadi. Shuning uchun shaharda mavjud bo‘lgan geokologik muammolarni Gulistoning ichki ma‘muriy hududiy birliklari hisoblanadigan mahalla fuqarolar yig‘inlari kesimida o‘rganish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shahardagi har bir mahalla o‘ziga xos bo‘lgan hududiy ekologik muammoga ega.

1-jadval

Guliston shahridagi geokologik muammolarning mahallar kesimida taqsimlanishi

Geoekologik muammolar turi	MFY nomi
Atmosfera havosiga zararlı moddalar chiqaruvchi hamda havo sifatiga salbiy ta’sir ko’rsatuvchi sanoat korxonaları mavjud hududlar	“Bo’g’ishamol”, “Obodiyot”, “Taraqqiyot”, “Do’stlik”.
Transport harakati intensivligi natijasida shovqin darajasi yuqori bo’lgan hududlar	“Bahor”, “Ulug’ yo’g’”, “Nihol”, “Manaviyat”, “Madaniyat”.
Qurilish ishlari ta’sirida changlanish va shovqin darajasi yuqori bo’lgan hududlar	“Namuna”, “Taraqqiyot”

Manba: jadval Sirdaryo viloyati ekologiya boshqarmasi va Guliston shahar mahalla uyushmasi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi

Jadval ma’lumotlari Guliston shahri mahallalari kesimida geoekologik muammolarning hududiy jihatdan notekis taqsimlanganligini ko’rsatadi. Ushbu jadvalga shahardagi ayrim muammoga ega bo’lgan mahallalar kiritilgan. Tadqiqot natijalariga ko’ra, sanoat korxonaları joylashgan hududlarda atmosfera havosining ifloslanishi hamda ekologik bosim darajasi yuqoriligi kuzatiladi. Shuningdek, transport oqimining intensivligi ayrim mahallalarda shovqin darajasining ortishiga sabab bo’lmoqda. Qurilish ishlari faol olib borilayotgan hududlarda esa chang va akustik ifloslanish kuchaygan. Mazkur holatlar shahar hududida ekologik xavfsizlikni ta’minlash, yashash muhiti sifatini yaxshilash hamda antropogen ta’sirni kamaytirishga qaratilgan hududiy choralarni ishlab chiqish zarurligini ko’rsatadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Guliston shahri hududida shakllanayotgan urboekologik muammolar asosan antropogen omillar, sanoat korxonaları, transport tizimi hamda maishiy chiqindilarni boshqarishdagi kamchiliklar bilan chambarchas bog’liqdir. Tadqiqot natijalari geoekologik muammolarning shahar hududida notekis taqsimlanganligini hamda har bir mahallaning o’ziga xos ekologik xususiyatga ega ekanligini ko’rsatdi. Ayniqsa, maishiy chiqindilarni o’z vaqtida olib chiqib ketmaslik shaharning ekologik holatiga salbiy ta’sir ko’rsatayotgan asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo’lmoqda. Shu sababli, Guliston shahrida ekologik xavfsizlikni ta’minlash, yashil hududlarni kengaytirish hamda hududlar kesimida maqsadli ekologik choralarni ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. N.K. Komilova, B.R. Joniqllov. Urboekologiya: nazariya va amaliyot. (Monografiya). – T.: «Innovatsion rivojlanish nashriyatmatbaa uyi», 2025, 31-32 bet.
2. Экология города : [учеб пособие] / В. Л. Вершинин. – 2-е изд., испр. и доп. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 63 с

3. X.Xushvaqtova, D.Yormatova. Shahar va sanoat ekologiyasi. -T.: “Fan va texnologiyalar nashriyoti-matbaa uyi”, 2021. 42. bet
4. Chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi Sirdaryo viloyati boshqarmasi ma'lumoti.

